

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА И
ДРУЖБЫ НАРОДОВ В СЕМЬЕ

Кадилова Нигора Абдурашидовна-

Доцент Кокандского государственного педагогического института,
кандидат филологических наук (PhD)

Аннотация: Система дошкольного образования является начальным звеном системы образования Республики Узбекистан. Основной тенденцией развития образовательного процесса в современных условиях становится переход от воспитания к воспитанию самосознания личности.

Ключевые слова: развитие в духе патриотизма, принципы этапов обучения, творческие способности, нравственные нормы, способность к творчеству, ведущий вид деятельности, развитие эмоциональной сферы детей.

Abstract: The preschool education system is the initial link in the education system of the Republic of Uzbekistan. The main trend in the development of the educational process in modern conditions is the transition from education to the education of individual self-awareness.

Key words: development in the spirit of patriotism, principles of the stages of education, creative abilities, moral standards, ability to be creative, leading type of activity, development of the emotional sphere of children.

Важной частью системы воспитательной работы является воспитание патриотизма и дружбы народов. Великий русский философ и писатель В.Г. Белинский в связи с этим отмечал, что воспитание нравственной личности невозможно без формирования чувства неразрывного единства со своей страной, любви к ней и гражданской ответственности. Значимость и актуальность проблемы патриотического воспитания всегда осознавалась народом и была основой сильного государства. В неразрывной связи с идеей патриотического воспитания в многонациональном государстве выступает

формирование культуры межнационального общения и воспитание детей и молодежи в духе дружбы народов.

В трудах выдающихся педагогов К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, С.Т.Шацкого прослеживаются положения о социальной обусловленности воспитания и развития личности ребенка и о необходимости рациональной организации воспитательно-образовательных систем. В контексте этих положений воспитание детей и молодежи в духе патриотизма и дружбы народов должно иметь рациональную методологическую и методическую разработанность.

В настоящее время Государственная Программа дошкольного образования «Первый шаг» связывает патриотическое воспитание с миротворческим образованием, воспитанием в духе дружбы народов и формированием толерантного сознания у детей дошкольного возраста. Несмотря на определенную проработанность проблемы в отечественной национальной педагогике в некоторый периода, в педагогической науке существует кризис в проблемном поле исследования современных воспитательных возможностей семьи. В то же время именно в семье формируются и закрепляются ценности патриотизма и дружбы народов. Таким образом, проблема исследования создается противоречием между запросом педагогической теории и практики, требованиями государственной программы и низким уровнем научно-теоретической разработанности темы. Поиск путей эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса семейного воспитания патриотизма и дружбы народов при недостаточной разработанности проблемы в специальной литературе обуславливает необходимость исследования.

В новом Узбекистане, которая постепенно входит в мировое демократическое пространство, понятие «патриотизм» определяется как одна из форм диалектического сочетания личных и общественных интересов, единения человека и общества. Угроза ядерного самоуничтожения или экологической катастрофы потребовала переосмысления патриотизма как

принципа, повелевающего каждому способствовать вкладу своей страны в сохранение планеты и выживание человечества.

В процессе воспитания играет большую роль национальный менталитет этносов, складывающийся на протяжении всего хода исторического развития. В связи с этим в культуре и традициях народов Узбекистана издревле заложен мощный миротворческий потенциал, направленный на сохранение хрупкого мира при распределении явно недостаточных ресурсов региона. Эти традиции мы разделили на несколько категорий:

- традиции и обычаи, применимые во взаимоотношениях между представителями своей национальности в пределах рода и села на микроуровне;
- традиции и обычаи, применимые во взаимоотношениях между представителями своей национальности на макроуровне;
- традиции и обычаи, применимые во взаимоотношениях между представителями различных национальностей в пределах своей языковой группы (например, татарский, уйгурский, тюркской и т.д.)
- традиции и обычаи, применимые во взаимоотношениях между узбеками вообще;
- традиции и обычаи, применимые во взаимоотношениях между узбеками и людьми, представляющими другие регионы. При этом эти вторые могут быть доброжелательными соседями.

Такая структурированность культурных миротворческих требований была вызвана необходимостью налаживать взаимоотношения и регулировать конфликты на различных уровнях - от уровня своей семьи до метауровня человеческих отношений. Это способствовало развитию особой ментальности и идентификации себя как представителя Узбекистана и приводило к тому, что люди других национальностей в пределах региона воспринимались как «свои», а, следовательно, отношения с ними должны быть доброжелательными. Это обусловило создание национальных театров, национальных редакций журналов, национального вещания на языках народов

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Узбекистана. Создавая лучшие условия для представителей нескольких титульных национальностей, руководство Узбекистана своей политикой в некоторой степени способствовало размыванию границ между малыми этносами. Сегодня возрождающаяся Республика нуждается в современном осмыслении и разработке новой идеологии патриотизма и дружбы народов. И основным институтом, который непосредственно влияет на формирование у детей указанных ценностей, является семья. Сложность и многофункциональность семьи обуславливает междисциплинарный подход к ее изучению и интерес к ее проблематике со стороны социологии, истории, этнографии, демографии, философии, социальной психологии, медицины, правоведения, педагогики. С древнейших времен в различных литературных источниках отмечается важность решения проблем семьи для общества и государства. Во всех священных книгах (Библии, Коране и других) отражены семейные традиции и обычаи разных народов, даются рекомендации по созданию и сохранению семьи, подчеркивается ее социальная ценность. Семейные отношения исследовали Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, М. Монтень, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель и многие другие вьедающие философы. Нарастание изменений в семейном образе жизни с начала двадцатого века привело к актуализации научного интереса к этой сфере исследований.

Система социализации в семье, по мнению Т. Парсонса, гарантирует появление поколений, все более адаптированных к обществу. Без влияния семейного воспитания невозможно представить себе процесс социализации ребенка, а его недооценка, по мнению многих исследователей, ведет к перекосам в общественном воспитании и педагогическому волюнтаризму, преувеличению роли школы в процессе воспитания личности. Исследования школы СВ. Дармодехина сформировали научные основы ценностного подхода к семье, теоретические положения, базирующиеся на осознании социокультурной ценности семьи, и послужили фундаментом аксиологического подхода к указанной проблематике в рамках

философии, культурологии и антропологии, педагогики. Хотя воспитательная функция признается важнейшей функцией семьи, воспитательный потенциал семей весьма различен и зависит от целого ряда факторов: типа семьи, структуры, материальной обеспеченности, социального статуса, традиционных укладов воспитания, религиозной принадлежности, региона проживания, уровня культуры, образования и педагогической компетентности родителей, а также ряда других факторов. Роль семьи в воспитании патриотизма неоднократно подчеркивалась во многих работах. Следует отметить недостаточную освещенность проблемы воспитания патриотизма и дружбы народов в семье в современной педагогике. В статьях Р.В. Раджабовой, О.А. Сметаниной, Н.Ф. Велихановой указывается на необходимость взаимодействия семьи и образовательных учреждений в формировании патриотических чувств, гражданственности и толерантности. Отмечается необходимость согласованности требований педагогов и родителей, личного примера, оптимизации социальной среды, учета поликультурности и полиэтничности региона проживания семьи. В исследовании А.К. Нисской (2008) делается вывод о том, что эмоциональное восприятие Родины у детей больше коррелирует с позицией родителей, нежели со специальными условиями обучения в образовательном учреждении. Анализ специфики воспитания в дагестанской семье показал, что ее особенностью является частый межнациональный характер. В национально - смешанных семьях происходит реальное взаимовлияние культур обоих родителей. Спецификой узбекской семьи остается высокий процент межпоколенных связей. Это способствует воспроизводству и сохранению традиций, однако мешает проникновению инноваций, своеобразно консервируя менталитет народов проживающих в Узбекистане. Также особенностью узбекской семьи является ее частая многодетность. По мнению учёных, многодетная семья обладает значительно большим потенциалом в воспитании культуры межнационального общения и дружбы народов по сравнению с другими типами семьи, так как эти семьи в силу их особого

менталитета более приспособлены к усвоению общечеловеческих ценностей. Сложившееся особое пространство многонациональной микросреды создает благоприятные, опосредованные родственной близостью, условия для межэтнической социализации. Народные традиции и культурные ценности полиэтнической среды выступают важным фактором становления личности и гражданина, а следовательно, воспитания патриота и интернационалиста.

Несмотря на многовековой позитивный опыт узбеков в формировании культуры межнационального общения и воспитании патриотизма, следует отметить, что в современном веке в ходе ряда преобразований, трансформаций и реформ возникло значительное количество факторов, способствовавших положительным развитиям межнациональных отношений. Современная узбекская семья не существует вне влияния этих факторов. Она выступает основным институтом осмысления происходящего в обществе, а воспитание детей — своеобразным индикатором реакции общества на происходящие перемены. Анализ литературных источников позволил прийти к выводу, что в настоящее время необходима разработка методик воспитания детей в духе патриотизма и дружбы народов, в том числе средствами семейного воспитания.

Использованная литература:

- 1). Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы [Текст]:учеб, пособие / Е.П. Ильин. – СПб.:ПИТЕР, 2000.-215с.
- 2). Larina V.P., Khodyreva E.A., Okunev A.A. Lectures at the creative laboratory "Modern pedagogical technologies" - Kirov: 1999 - 2002.
- 3). Petrusinsky V.V. Irgi - education, training, leisure. New school, 1994
- four). Gromova O.K. "Critical thinking - how is it in Russian?" Creative technology. //BSh No. 12, 2001
- 4). Chawla, L. (2015). Benefits of nature contact for children. Journal of Planning Literature, 30(4), 433-452.

5

)